

I. ОХОТНИЧИЙ ЗАКОН И РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХОТЕ»¹

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области охоты и охотничьего хозяйства, обеспечивающие устойчивое осуществление охотничьего использования ресурсов диких млекопитающих и птиц, существование их популяций и сохранение социально-экономических предпосылок занятия охотой.

Регулирование отношений в сфере охоты и охотничьего хозяйства осуществляется с учетом:

представлений об охоте как ценной составляющей традиционного образа жизни и культурного наследия народов России;

многогранного значения охоты как вида экономической, рекреационно-оздоровительной, туристической и иной деятельности населения;

роли охоты как регулятора и индикатора состояния окружающей природной среды.

Глава I. Общие положения

§ 1. Охотничье законодательство

Статья 1. Охотничье законодательство

1. Охотничье законодательство, регулирующее отношения в сфере охоты и охотничьего хозяйства, состоит из настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ним:

1) федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2. На основании и во исполнение нормативных правовых актов охотничьего законодательства органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы охотничьего права.

3. Нормы охотничьего права, содержащиеся в нормативных правовых актах иных отраслей законодательства, должны соответствовать нормам охотничьего законодательства.

¹ Данная редакция законопроекта «Об охоте» (февраль 2006 г.), подготовлена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова Российской академии сельскохозяйственных наук. Авторы Н. В. Краев и С. П. Матвейчук – сотрудники отдела «Хозяйство и Право» ВНИИОЗ. Поскольку не по всем вопросам авторы пришли к согласию, отдельные статьи даны в двух вариантах, а окончательная правка текста осуществлена Н. В. Краевым.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

5. Действие актов охотничьего законодательства, принимаемых в Российской Федерации, распространяется на территорию Российской Федерации, ее внутренние воды, территориальные моря, континентальный шельф Российской Федерации и исключительную экономическую зону Российской Федерации, а также Азовское, Каспийское, Баренцево моря, район архипелага Шпицберген и иные районы, в которых Российская Федерация осуществляет свои суверенные права и юрисдикцию.

Статья 2. Отношения, регулируемые охотничьим законодательством

1. Охотничье законодательство регулирует отношения в сфере охоты, включая отношения в областях:

1) регистрации и реализации гражданами права на охоту;
2) использования, охраны и защиты диких млекопитающих и птиц как объектов охоты;

3) оборота диких млекопитающих и птиц, изъятых из среды их обитания, а также их частей и дериватов в той мере, в какой это необходимо для установления фактов и объемов изъятия.

3. Объектом охотничьих отношений является охота как:

1) объект культурного наследия народов России;
2) вид пользования популяциями объектов охоты;
3) экономическая, туристическая, рекреационно-оздоровительная деятельность населения;

4) средство предотвращения и снижения вредящей деятельности объектов охоты;

5) регулятор и индикатор состояния объектов охоты и среды их обитания.

4. Отношения в области использования, охраны и защиты земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, а также в области строительства, транспорта, сельского хозяйства и другой экономической деятельности регулируются охотничьим законодательством в той мере, в какой это необходимо для охраны и защиты охоты.

5. Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, оборота оружия, образования регулируются охотничьим законодательством в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности населения.

Статья 3. Принципы государственного управления охотничьим хозяйством

Государственное управление охотничьим хозяйством осуществляется в соответствии со следующими принципами:

1) признание права на охоту правом человека и гражданина, независимо от востребованности и текущей возможности реализации этого права;

- 2) признание охоты социально-культурной ценностью, подлежащей государственной защите;
- 3) обеспечение устойчивого осуществления самодеятельной охоты на основе устойчивого существования популяций объектов охоты;
- 4) приоритет самодеятельной охоты перед иными видами и формами осуществления и организации охоты;
- 5) уважение самобытности и поддержка разнообразия мотивов и объектов, форм и методов охотпользования, традиционных для различных групп населения России;
- 6) ограничение государственного вмешательства целями обеспечения социального равенства, безопасности населения, сохранения биологического разнообразия;
- 7) сосредоточение полномочий формирования и реализации отраслевой политики на уровне субъектов Российской Федерации с допущением установления приоритетности предоставления прав охотпользования населению соответствующих территорий;
- 8) недопустимость осуществления территориального охотпользования государственными органами власти и их должностными лицами;
- 9) всемерное обеспечение возможности участия граждан и их объединений в управлении охотничьим хозяйством;
- 10) отделение права охотпользования и полномочий государственного управления охотничьим хозяйством от права пользования и полномочий государственного управления земельными, лесными, водными и иными ресурсами, компонентами, объектами окружающей среды;
- 11) платность реализации права охотпользования при недопущении установления пресекательных финансовых и иных обременений;
- 12) действенное разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере управления охотничьим хозяйством при сохранении единой государственной собственности на объекты охоты;
- 13) обусловленность действия общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации принятием нормативных правовых актов Российской Федерации.

Статья 4. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия и определения:

- 1) дикое животное – животное, обитающее в естественной среде и находящееся в состоянии естественной свободы (не в неволе или в полувольных условиях);
- 2) объект охоты – особь зоологического вида дикого животного, принадлежащего к классу млекопитающих или классу птиц;
- 3) популяция объекта охоты – совокупность объектов охоты определенного вида объекта охоты, находящихся на определенной территории;
- 4) вид объекта охоты – зоологический вид объекта охоты;

5) категория вида объекта охоты – совокупность особей вида объекта охоты, характеризующаяся определенными половыми, возрастными или иными признаками, учитываемыми при регулировании охоты;

6) охотник – гражданин, осуществляющий охоту или имеющий намерение заниматься охотой;

7) охотпользование – охота и территориальное охотпользование;

8) самодеятельная охота – охота, организуемая и проводимая физическими лицами самостоятельно;

9) охота с сопровождением – охота в сопровождении охотоператора (помощника охотоператора);

10) охота для личного потребления – охота для обеспечения пищей, одеждой и минимальным денежным доходом себя и членов своей семьи, в том числе путем реализации добычи или части добычи.

Глава II. Охота

§ 2. Охота

Статья 5. Охота

(Первый вариант формулировок статьи 5)

1. Под охотой в целях настоящего закона понимается целенаправленное воздействие человека на свободноживущих диких млекопитающих и птиц, выражающееся в следующих действиях или попытке их совершения:

1) поиск;

2) настойчивое испугивание;

3) нагон или загон;

4) преследование (непосредственно по следу или вдоль траектории движения животного);

5) скрадывание;

6) подкарауливание;

7) заливание, газация, повреждение или уничтожение жилищ, убежищ животных и созданных ими сооружений;

8) установка устройств, способных ограничить передвижение животного;

9) сбор животных, живых или мертвых;

10) добывание животных каким-либо способом (независимо от того, было ли животное впоследствии поймано, умерщвлено или повреждено).

2. Действия, перечисленные в пунктах 1–6 части 1 настоящей статьи, могут быть не признаны охотой, если совершающий их человек заведомо не обладает физическими или техническими возможностями завладения соответствующим животным.

(Второй вариант формулировок статьи 5)

1. Охота – процесс добывания человеком диких зверей и птиц.

2. Нахождение в охотничьих угодьях с охотничьим огнестрельным, пневматическим оружием, либо капканами и другими орудиями охоты, а также с собаками, ловчими птицами, либо с добытой продукцией охоты или на дорогах общего пользования с незачехленным охотничьим огнестрельным, пневматическим оружием приравнивается к производству охоты, если и пока не установлено иное.

Статья 6. Специальные охоты

1. Специальные охоты проводятся в целях:

1) охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных (противочумная охота);

2) устранения угрозы для жизни и здоровья человека;

3) проведения научных исследований (научная охота) и реализации образовательных программ (учебная охота);

4) создания (пополнения) зоологических коллекций (коллекционная охота);

5) предотвращения нанесения ущерба экономике и окружающей природной среде (регуляционная охота).

2. Противочумная охота может проводиться по мотивированному ходатайству:

1) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, или территориальных органов, созданных для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации;

2) федеральных органов исполнительной власти в области ветеринарии или уполномоченных в области ветеринарии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Охота в целях устранения угрозы для жизни и здоровья человека организуется государственными органами управления охотничьим хозяйством на основании результатов проверки заявлений граждан, учреждений здравоохранения, органов охраны общественного порядка и иных лиц.

Граждане вправе самостоятельно отражать посредством охоты непосредственные угрозы их здоровью или здоровью иных граждан со стороны животных, являющихся объектами охоты, если эти угрозы не могут быть устранены иными средствами.

4. Научная охота может проводиться по мотивированному ходатайству научной организации, проводящей соответствующие научные исследования, согласованному с органом государственной власти субъектов Российской Федерации или органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены задачи управления научной деятельностью.

5. Учебная охота может проводиться по мотивированному ходатайству образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию и реализующего соответствующие образовательные программы, согласованному с органом государственной власти Российской Федерации или органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены задачи управления образованием.

6. Коллекционная охота может проводиться по мотивированным ходатайствам:

1) владельцев зоологических коллекций, поставленных на государственный учет;

2) научных организаций или образовательных учреждений.

7. Регуляционная охота может проводиться по мотивированным ходатайствам органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов государственной власти Российской Федерации, на которые возложены управление соответствующей отраслью экономики (имущественными комплексами, объектами) или охрана (защита) соответствующих компонентов природной среды (природных или природно-антропогенных объектов).

Регуляционная охота в интересах охотничьего хозяйства организуется государственным органом управления охотничьим хозяйством по согласованию с органом государственной власти Российской Федерации или органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды.

8. Проведение специальных охот допускается в случаях, когда планируемые результаты не могут быть достигнуты иными средствами, в том числе мерами стимулирования самодеятельной охоты.

9. Порядок проведения специальных охот устанавливается нормативными актами государственных органов управления охотничьим хозяйством в соответствии с их компетенцией в области утверждения правил охот.

10. Продукция специальных охот, кроме продукции, являющейся предметом диагностических (научных) исследований или предметом коллекционирования, подлежит обязательной реализации государственным или муниципальным учреждениям, указанным в перечне, утверждаемом государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Доходы от реализации продукции специальных охот обращаются в доходы бюджета муниципального образования района проведения охоты.

Государственные органы управления охотничьим хозяйством, лица, ходатайствовавшие о проведении специальных охот, и лица, участвовавшие в проведении специальных охот, не вправе быть получателями доходов от реализации продукции специальных охот.

Статья 7. Социально-экономический статус охоты

1. Охота для личного потребления, а также охота, не имеющая целью личное потребление или реализацию продукции охоты, является некоммерческой деятельностью.

2. Охота, осуществляемая в рамках должностных обязанностей работника по договору трудового найма, является трудовой деятельностью.

3. Принадлежность охоты к основам существования определяется ее значением для образа жизни, занятости и имущественного положения лица.

4. Если законодательством Российской Федерации не установлены более льготные условия, к охоте и территориальному охотпользованию применяются налоговые и иные правовые режимы, аналогичные режимам, применяемым к сельскохозяйственной деятельности и функционированию агропромышленного комплекса.

Статья 8. Объекты охоты

1. Объектами охоты признаются все особи диких млекопитающих и птиц, а также дикие млекопитающие и птицы, находящиеся на полувольном содержании или выпущенные (сбежавшие) из неволи.

Установление особых правовых режимов (в том числе запретов) охоты на определенные объекты охоты не влияет на их статус объектов охоты.

2. Для объектов охоты определенных зоологических видов могут устанавливаться различные правовые режимы охоты в зависимости от их половых, возрастных, трофейных признаков.

3. В правовых актах употребляются официальные видовые наименования объектов охоты в соответствии с перечнем, утверждаемым федеральным государственным органом управления охотничьим хозяйством.

4. Федеральным законодательством могут устанавливаться перечни объектов охоты, охота и организация охоты на которых осуществляются в соответствии с законодательством о рыболовстве.

Статья 9. Собственность на объекты охоты

1. В государственной собственности находятся дикие млекопитающие и птицы, а также дикие млекопитающие и птицы, добытые:

- 1) незаконно;
- 2) случайно;
- 3) в результате отражения угрозы жизни и здоровью человека и проведения иных специальных охот.

2. Млекопитающие и птицы, указанные в части 1 настоящей статьи, находятся в:

1) общей совместной государственной собственности Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, если они находятся или добыты на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

2) в государственной собственности Российской Федерации, если они находятся или добыты вне территории Российской Федерации в районах, где Российская Федерация осуществляет свои суверенные права и юрисдикцию.

3. Понятие владения не применимо во всей полноте к диким свободноживущим млекопитающим и птицам в силу их естественной подвижности.

4. Совершение сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение объектов охоты иначе, как в соответствии с настоящим Федеральным законом, не допускается.

Статья 10. Собственность на добычу

1. Охотник, законно добывший объект охоты, приобретает право собственности на добычу. При групповой охоте добыча находится в общей совместной собственности членов группы, если и пока их соглашением не установлено иное.

2. Лицо, в вещах, транспортном средстве или помещении которого находится добытое, живое или мертвое, дикое млекопитающее или птица (их часть), а также лица, с ведома и согласия которых она там находится, признаются владельцами и добытчиками животного, если и пока не установлено иное.

Статья 11. Субъекты охоты

1. Субъектами охоты являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

2. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться различные правовые режимы охоты для следующих категорий субъектов охоты:

1) граждане Российской Федерации;

2) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации.

3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться различные правовые режимы охоты для следующих категорий субъектов охоты, являющихся гражданами Российской Федерации:

1) лица, не имеющие места жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

2) лица, имеющие место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе:

а) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

б) лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, но имеющие место жительства в местах их традиционного проживания и

традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования.

4. На представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, независимо от места их проживания, прибывающих в субъект Российской Федерации в рамках межплеменных связей, на территориях традиционного природопользования принимающей стороны распространяется правовой режим охоты, установленный для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, имеющих место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

5. Законами субъектов Российской Федерации правовые режимы охоты, установленные для лиц, имеющих место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, могут распространяться, полностью или частично, на:

1) лиц или определенных категорий лиц, имеющих место жительства на территории иного субъекта Российской Федерации;

2) лиц или определенных категорий лиц, имеющих место жительства в прилегающих к территории данного субъекта Российской Федерации районах территории государства – участника Содружества Независимых Государств, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья 12. Правила охоты

1. Правила охоты – совокупность правовых норм охотничьего законодательства, регулирующих права и обязанности охотников.

2. Нормативными правовыми актами Российской Федерации утверждаются правила охоты на объекты охоты:

1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации;

2) находящиеся в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и в иных районах, не относящихся к территории Российской Федерации, на которые распространяется действие охотничьего законодательства Российской Федерации (кроме прибрежной полосы вод, ширина которой равна расстоянию нормативно допустимого удаления от берега маломерных судов);

3) непосредственно подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации.

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации утверждаются правила охоты на объекты охоты, не указанные в части 2 настоящей статьи, на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, а также на объекты охоты, находящиеся в прилегающей к территории прибрежных субъектов Российской Федерации прибрежной полосе вод, не относящихся к территории Российской Федерации, ширина которой равна расстоянию нормативно допустимого удаления от берега маломерных судов.

§ 3. Право на охоту

Статья 13. Охотничьи права

1. В занятии охотой реализуются такие, в частности, конституционные права граждан, как право на свободу передвижения, право на свободное использование своих способностей и имущества, право на труд и отдых, право на благоприятную окружающую среду.

2. Под охотничьими правами в целях настоящего Федерального закона понимается комплекс неимущественных и имущественных прав, в том числе права на:

- 1) благополучное состояние популяций объектов охоты и среды их обитания;
- 2) охоту (в том числе выбор занятия определенной охотой);
- 3) регистрацию права на охоту;
- 4) равный доступ к охоте;
- 5) распоряжение результатами охоты;
- 6) получение информации о состоянии популяций объектов охоты, квотах, лимитах и объемах добычи;
- 7) участия в принятии решений, регулирующих или оказывающих неблагоприятное воздействие на охотпользование или охотничье хозяйство;
- 8) обжалование неправомерных действий (бездействия), затрагивающих или могущих затронуть права и интересы охотника;
- 9) получение возмещения убытков и (или) компенсации морального вреда, причиненных действиями (бездействием) третьих лиц.

Статья 14. Возникновение и реализация права на охоту

1. Право на охоту:

- 1) принадлежит человеку с рождения;
- 2) неотчуждаемо и непередаваемо иным способом;
- 3) прекращается смертью.

2. Лицо вправе заниматься охотой по достижении возраста 10 лет.

Законодательством субъекта Российской Федерации возрастной ценз на соответствующих территориях для всех или определенных категорий граждан может быть снижен или упразднен; может быть установлен также особый порядок его установления и применения.

3. Несовершеннолетнее лицо вправе заниматься охотой после регистрации в органе управления охотничьим хозяйством письменного заявления его родителей (опекунов), содержащего, в частности:

- 1) подтверждение о принятии на свою ответственность всех возможных неблагоприятных последствий;
- 2) указание на конкретное совершеннолетнее лицо, имеющее действительное охотничье свидетельство, под непосредственным наблюдением

которого несовершеннолетний охотник вправе охотиться с использованием оружия;

3) согласие указанного совершеннолетнего лица.

4. Несовершеннолетние охотники в возрасте от 10 до 14 лет вправе осуществлять только самоловную охоту, с 14 лет – охоту с огнестрельным оружием.

Статья 15. Регистрация права на охоту

1. Право на охоту подлежит государственной регистрации.

(Первый вариант формулировок пункта 2 статьи 15)

2. Государственная регистрация права на охоту осуществляется бесплатно федеральным органом управления охотничьим хозяйством путем выдачи бессрочного охотничьего свидетельства.

(Второй вариант формулировок пункта 2 статьи 15)

2. Государственная регистрация права на охоту осуществляется бесплатно федеральным органом управления охотничьим хозяйством, общественными объединениями охотников субъектов Российской Федерации путем выдачи бессрочного охотничьего свидетельства.

3. Федеральный государственный орган управления охотничьим хозяйством ведет Единый государственный реестр охотников.

4. Порядок выдачи охотничьих свидетельств и ведения Единого государственного реестра охотников определяется Правительством Российской Федерации.

5. Охотник вправе иметь только одно охотничье свидетельство.

Статья 16. Индивидуальный номер охотника

1. При регистрации права на охоту лицу бессрочно присваивается идентификационный номер охотника.

2. Идентификационный номер указывается:

1) охотником – во всех обращениях, заявлениях и иных документах, связанных с предоставлением, осуществлением или реализацией права на охоту, а также оборотом добычи;

2) государственными органами управления охотничьим хозяйством – во всех официальных документах, выдаваемых или направляемых охотнику.

3. Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера охотника определяются федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Статья 17. Охотничья подготовка

1. Охота является квалифицированным видом деятельности.

2. Условием выдачи охотничьей лицензии является успешное прохождение испытаний по владению минимально необходимыми охотничьими навыками (охотминимуму), включая навыки полевого видового и половозрастного определения объектов охоты, безопасного обращения с оружием и иными орудиями охоты, оказания первой медицинской помощи, оценки правомерности охотничьих действий.

3. Базовая программа курса охотминимума и федеральный компонент охотминимума утверждаются федеральным государственным органом управления образованием и федеральным государственным органом управления охотничьим хозяйством. Программа охотминимума в части, касающейся оборота оружия, согласовывается также с МВД России.

4. Региональный (национально-региональный) компонент охотминимума утверждается государственным органом управления образованием субъекта Российской Федерации и государственным органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

5. Навыки охотминимума осваиваются гражданами в образовательных учреждениях, а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующие государственную аттестацию и аккредитацию, либо в порядке индивидуальной, семейной подготовки, самоподготовки.

6. Испытания по охотминимуму организуются и проводятся государственными органами управления охотничьим хозяйством субъектов Российской Федерации, общественными объединениями охотников субъектов Российской Федерации в порядке, устанавливаемом федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Отметка о прохождении испытаний по охотминимуму проставляется в охотничьем свидетельстве.

7. Устанавливается эквивалентность отметок о прохождении испытаний в различных субъектах Российской Федерации.

Субъект Российской Федерации вправе устанавливать обязательность прохождения гражданином, получившим отметку о прохождении испытаний по охотминимуму в другом субъекте Российской Федерации, испытаний по региональному (национально-региональному) компоненту охотминимума данного субъекта Российской Федерации.

Указанная обязанность не может распространяться на граждан, обращающихся за лицензией на охоту с сопровождением лицом, прошедшим испытания по охотминимуму в данном субъекте Российской Федерации, с принятием этим или третьим лицом на себя имущественной ответственности за действия сопровождаемого.

§ 4. Реализация права на охоту

Статья 18. Обеспечение реализации права на охоту

Право на охоту обеспечивается органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем установления социально и экономически обоснованных правовых механизмов его реализации и поддержания численности объектов охоты на уровне, достаточном для удовлетворения потребностей населения в охоте.

Статья 19. Всеобщность права на охоту

1. Ограничение в каких-либо формах охотничьих прав граждан по признакам социальной, расовой, этнической, языковой или религиозной принадлежности не допускается.

2. При установлении размеров обязательных платежей, квалификационных требований и иных условий реализации права на охоту должны учитываться текущие платежеспособность, образовательный уровень и другие характеристики населения.

3. Не допускается установление правил и иных регламентов охоты, обязательных платежей, наказаний за неосторожные правонарушения и иных обременений в сфере охоты, носящих пресекательный характер по отношению к занятию охотой.

Статья 20. Равнодоступность охоты

1. Гражданам Российской Федерации не может быть отказано в доступе к осуществлению права на охоту на территории Российской Федерации.

2. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать особые условия доступа лиц, не имеющих места жительства на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, к охоте на соответствующей территории, включая:

1) обязательность сопровождения лицом, которое имеет место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и соответствует требованиям, предъявляемым к охотоператору (помощнику охотоператора);

2) определение специальных лимитов, квот и иных пределов добывания.

3. Законами субъектов Российской Федерации определяются принципы и процедуры обеспечения равного доступа претендентов на охоту в случаях, когда количество лиц, желающих охотиться на определенном охотхозяйственном участке в определенные сезоны на определенные виды (категории видов) объектов охоты, превышает допустимые величины, в том числе путем установления обязательности проведения лотерейных розыгрышей.

4. Субъекты Российской Федерации принимают организационно-правовые меры к обеспечению:

- 1) равномерного размещения и круглосуточной доступности мест выдачи охотничьих лицензий;
- 2) развития дистанционных процедур оформления доступа к охоте;
- 3) удовлетворения охотничьих прав несовершеннолетних и пожилых охотников, охотников с ограниченными возможностями.

Статья 21. Традиционность охоты

1. Субъекты Российской Федерации утверждают перечни традиционных для соответствующих территорий видов (способов, сезонов) охот на определенные виды объектов охоты и (или) с использованием определенных ловчих и манных животных и обеспечивают устойчивость осуществления таких охот посредством:

- 1) установления специальных сезонов;
- 2) выделения специальных территорий;
- 3) особой защиты и охраны объектов охот и среды их обитания;
- 4) определения категорий населения, имеющих преимущественный доступ к охотам;
- 5) установлением соответствующих запретов и ограничений;
- 6) стимулирования содержания и разведения соответствующих ловчих и манных животных;
- 7) других мер поддержки традиционных охот.

2. Сохранение и поддержка традиционных охот осуществляются наравне с иными объектами культурного наследия.

Статья 22. Препятствование осуществлению охоты

1. Запрещается препятствование законному осуществлению охоты (распугивание дичи, расстораживание самоловов и т.п.), экспонированию трофеев, обороту добычи, продуктов переработки добычи.

2. Всякая охота считается законной, пока иное не доказано в установленном порядке.

Статья 23. Право на информацию

1. Граждане и их объединения вправе получать от компетентных органов государственной власти полную и достоверную информацию о состоянии популяций объектов охоты, мерах по их охране, объемах и способах допустимого и осуществленного изъятия, о планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности, умаляющей возможности или создающей угрозу реализации охотничьих прав.

2. Соответствующие органы государственной власти обязаны обеспечивать общедоступную публикацию:

- 1) нормативных (в том числе нормативно-технических и нормативно-методических) правовых актов и рекомендательных официальных документов;
- 2) ежегодно и посезонно обновляемых сведений охотхозяйственных регистров;
- 3) сведений о планировании хозяйственной и иной деятельности, а также месте, времени и иных условиях получения проектной (предпроектной, прединвестиционной) документации, информации о начале проведения экологической экспертизы указанной документации, местонахождении и контактных реквизитах экспертного органа;
- 4) информации о повестке, месте и времени проведения заседаний совещательных охотхозяйственных органов и общественных слушаний.

Статья 24. Защита охотничьих прав

1. Охотничьи права могут быть ограничены в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны здоровья населения, окружающей природной среды, историко-культурного наследия, прав и законных интересов других лиц.

2. Защита оспоренных, нарушенных или поставленных под угрозу охотничьих прав осуществляется судами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

§ 5. Лицензирование охоты

Статья 25. Охотничьи лицензии и разрешения

1. Охота независимо от места, цели, объекта и иных обстоятельств осуществляется на основании лицензии, выдаваемой государственным органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

Государственные органы управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации вправе выдавать получателям и владельцам охотничьих лицензий охотничьи разрешения, определяющие специальные условия охоты или распоряжения добычей. Охотничье разрешение является неотъемлемой частью охотничьей лицензии и без охотничьей лицензии недействительно.

2. Охота, самостоятельно предпринятая гражданами для отражения угрозы жизни человека, может осуществляться без охотничьей лицензии, если по обстоятельствам возникновения угрозы получение охотничьей лицензии не представлялось возможным.

Результаты такой охоты, а также случайной добычи при законной охоте животного, не указанного в охотничьей лицензии (охотничьем разрешении), фиксируются актом, утверждаемым государственным органом управления охотничьим хозяйством.

Статья 26. Охотничьи лицензии

1. Охотничьи лицензии выдаются гражданам (индивидуальная лицензия) или группам граждан (коллективная лицензия).

2. Охотничья лицензия действительна для охоты на определенном охотхозяйственном участке (части участка) в течение определенного сезона охоты.

3. Охотничья лицензия может уполномочивать лицензиата на добывание:

1) не более указанного в лицензии количества особей (лимитированная лицензия), в том числе не более одной особи (штучная лицензия), или без указания в лицензии разрешенного количества особей (нелимитированная лицензия);

2) особи (особей) одного вида объекта охоты (видовая лицензия) или двух или более видов объектов охоты (многовидовая лицензия).

3) особи (особей), обладающей (обладающих) определенными половыми (в том числе репродуктивными) и (или) возрастными, а также иными внешними признаками (трофейная лицензия).

Статья 27. Охотничьи разрешения

Охотничьи разрешения могут уполномочивать их получателя на:

1) осуществление специальных охот;

2) охоту в охотугодьях видовых охотхозяйств, охотничье сопровождение в охотугодьях, неисключительные права на которые предоставлены охотоператору, самолловную охоту в охотугодьях, неисключительные права на которые предоставлены охотнику-промысловнику;

3) охоту при проведении полевых испытаний охотничьих собак;

4) охоту с использованием транспортных средств, оружия, орудий охоты и снаряжения, использование которых не допускается правилами охоты;

5) охоту вне установленных сезонов охоты или с превышением установленных норм и лимитов;

6) охоту на животных, выпущенных из неволи в целях охоты, а также животных, сбежавших из неволи;

7) животолов объектов охоты;

8) несоблюдение установленных правил обращения с добычей;

9) сбор яиц птиц.

Статья 28. Порядок лицензирования охоты

1. Федеральный орган управления охотничьим хозяйством устанавливает:

1) виды (категории видов) объектов охоты, на которые обязательна выдача лимитированных, видовых и трофейных охотничьих лицензий;

2) форму, порядок обеспечения бланками охотничьих лицензий и охотничьих разрешений, а также их хранения, оформления, учета и отчетности.

2. Порядок выдачи и переоформления, приостановления и возобновления действия, а также аннулирования и возврата охотничьих лицензий и охотничьих разрешений устанавливается законами субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться:

1) дополнительные к установленному федеральным органом управления охотничьим хозяйством виды (категории видов) объектов охоты, на которые обязательна выдача лимитированных, видовых и трофейных охотничьих лицензий;

2) лимиты владения охотничьими лицензиями определенного вида или принципы и порядок установления таких лимитов;

3) дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом основания выдачи охотничьих разрешений.

4. Лицензия и (или) разрешение не могут быть выданы самому себе.

5. Государственные органы управления охотничьим хозяйством ведут государственный реестр охотничьих лицензий и охотничьих разрешений в порядке, установленном федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Статья 29. Лицензионные агенты

1. На основании и во исполнение закона субъекта Российской Федерации государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации вправе поручать выдачу охотничьих лицензий от имени государственного органа управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации физическим и юридическим лицам (лицензионные агенты).

2. Лицензионные агенты не вправе выдавать охотничьи разрешения.

Статья 30. Приостановление действия и аннулирование охотничьей лицензии и охотничьего разрешения

1. Должностное лицо государственного органа управления охотничьим хозяйством, уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонарушениях, вправе приостановить действие охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения в случае обнаружения или поступления данных, указывающих на наличие события административного правонарушения или преступления в сфере охоты и охотничьего хозяйства и на возможную причастность к его совершению лица, имеющего охотничью лицензию и (или) охотничье разрешение, если в отношении этого лица возбуждено дело об административном правонарушении или уголовное дело.

Действие охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения приостанавливается до вступления в силу решения суда об их аннулировании.

2. В случае дящегося правонарушения при приостановлении действия охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения может устанавливаться

срок для прекращения правонарушения или устранения (компенсации) его неблагоприятных последствий, но не более трех месяцев.

На основании письменного сообщения владельца охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения о прекращении правонарушения или устранения (компенсации) его неблагоприятных последствий и результатов проверки сообщения действие охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения может быть возобновлено.

3. Мотивированное решение о приостановлении (возобновлении) действия охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения направляется владельцу охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения в трехдневный срок со дня принятия решения.

4. Аннулирование охотничьих лицензий и (или) охотничьих разрешений осуществляется судом при решении вопроса о лишении права охоты.

Если суд не принимает решение об аннулировании охотничьей лицензии и (или) охотничьего разрешения, он оценивает обоснованность приостановления (возобновления) их действия.

5. Государственный орган управления охотничьим хозяйством аннулирует охотничью лицензию или охотничью лицензию и охотничье разрешение без обращения в суд в случае, когда получатель лицензии не оплатил их выдачу или не истребовал их к выдаче в течение срока, установленного законодательством субъекта РФ.

6. Приостановление, возобновление и аннулирование охотничьих лицензий и (или) охотничьих разрешений может распространяться на:

1) охотничье разрешение или охотничью лицензию и охотничье разрешение;

2) охотничьи лицензии и (или) охотничьи разрешения, как являющиеся предметами противоправного деяния или документами, имеющими значение доказательств, так и не являющиеся таковыми.

7. Решения о приостановлении действия и об аннулировании охотничьих лицензий и (или) охотничьих разрешений могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. В случае необоснованного приостановления действия и (или) аннулирования охотничьих лицензий и (или) охотничьих разрешений:

1) срок их действия на время приостановления действия (аннулирования) не продлевается;

2) их владелец вправе требовать возмещения убытков в размере стоимости добычи, получение которой было разумно возможным, или себестоимости осуществления охоты, по выбору владельца.

Глава III. Охотничье хозяйство

§ 6. Охотничье хозяйство

Статья 31. Охотничье хозяйство и ведение охотничьего хозяйства

1. Охотничье хозяйство – отрасль народного хозяйства, обеспечивающая:

1) удовлетворение экономических и иных потребностей населения в занятии охотой;

2) эффективное неистощительное использование популяций объектов охоты;

3) предотвращение угроз жизни и здоровью населения, сельскохозяйственных и домашних животных;

4) предотвращения нанесения ущерба экономике и окружающей природной среде;

5) получение продукции охотничьего хозяйства, развитие сферы охотничьих услуг и достижение иных социально значимых целей.

2. Ведение охотничьего хозяйства – комплекс мер по обеспечению устойчивости охотпользования.

3. Ведение охотничьего хозяйства осуществляется государственными органами управления охотничьим хозяйством и территориальными охотпользователями.

Часть полномочий по ведению охотничьего хозяйства на определенных территориях может передаваться муниципальным образованиям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам.

§ 7. Информационно-аналитическое обеспечение управления охотничьим хозяйством

Статья 32. Информационно-аналитическое обеспечение управления охотничьим хозяйством

1. В целях информационно-аналитического обеспечения управления охотничьим хозяйством государственные органы управления охотничьим хозяйством ведут следующие охотхозяйственные регистры:

1) государственный кадастр охотничьих угодий;

2) государственный учет в сфере охоты;

3) государственный мониторинг охотничьего хозяйства.

2. Ведение охотхозяйственных регистров осуществляется на основе единства системы и технологии на всей территории Российской Федерации.

Порядок ведения охотхозяйственных регистров определяется Правительством Российской Федерации.

Методы ведения охотхозяйственных регистров устанавливаются федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

3. Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять дополнительные сведения, документы и методы ведения охотхозяйственных регистров, не установленные законодательством Российской Федерации.

Обеспечение сбора, обработки и хранения указанных сведений является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Статья 33. Государственный кадастр охотничьих угодий

1. Государственный кадастр охотничьих угодий – систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного охотустройства, ведения государственного учета в сфере охоты и государственного мониторинга охотничьего хозяйства, информационного обмена с обладателями иных кадастров, реестров, информационных ресурсов, в том числе сведения о местоположении, целевом назначении, разрешенном использовании, экологических, социальных и экономических характеристиках, а также правовом положении охотхозяйственных участков, урочищ, их частей с различным правовым режимом и об обладателях прав на охотугодья в объеме, необходимом для осуществления государственного управления охотничьим хозяйством.

2. Государственный охотничий кадастр является государственным информационным ресурсом.

Статья 34. Государственный учет в сфере охоты

Государственные органы управления охотничьим хозяйством организуют и осуществляют государственный учет объектов охоты и охотничьих угодий, субъектов охоты и охотничьего хозяйства, охотничьей деятельности и ее результатов.

Статья 35. Государственный мониторинг охотничьего хозяйства

1. Государственные органы управления охотничьим хозяйством организуют и осуществляют государственный мониторинг объектов охоты и охотничьих угодий, субъектов охоты и охотничьего хозяйства, охотничьей деятельности и ее результатов (объекты мониторинга).

2. Задачами государственного мониторинга охотничьего хозяйства являются:

1) своевременное выявление изменений состояния объектов мониторинга, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов, а также использовании позитивных тенденций;

2) информационное обеспечение ведения государственного кадастра охотничьих угодий и государственного учета в сфере охоты, проведения охотустройства, осуществления государственного контроля над использованием и охраной объектов охоты и охотугодий, иных функций государственного и муниципального управления;

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части, касающейся охоты и охотничьего хозяйства.

3. Государственный мониторинг охотничьего хозяйства осуществляется путем регулярных наблюдений за:

1) распространением, численностью, половозрастным составом и другими популяционно-демографическими показателями субъектов и объектов охоты;

2) структурой, состоянием и площадью охотничьих угодий;

3) интенсивностью и правомерностью охотничьей деятельности населения;

4) оборотом продукции охоты, охотничьего оружия и иных орудий охоты;

5) финансово-экономическими и другими показателями, связанными с охотой и ведением охотничьего хозяйства.

Статья 36. Организационно-правовое обеспечение ведения охотхозяйственных регистров

1. Законодательством Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации в целях обеспечения ведения охотхозяйственных регистров может устанавливаться обязательность:

1) бесплатной регистрации ввоза и вывоза продукции охоты;

2) ведения лицами, принявшими на хранение, переработку или с иными целями добытую иными лицами продукцию охоты, специального учета продукции охоты и источников ее поступления;

3) сопроводительной документации к продукции охоты, хранимой, перерабатываемой, транспортируемой, реализуемой лицами, иными, чем добывший эту продукцию охотник;

4) особых приемов обращения охотника с добычей, позволяющих идентифицировать видовую, половую и возрастную принадлежность объекта охоты;

5) маркирования добычи охотником;

6) представления охотником оперативной информации о добыче, предъявления добычи для осмотра или передачи определенных частей добычи государственному органу управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации (уполномоченному им лицу).

2. Соглашением субъектов Российской Федерации и принятым на их основе нормативным актом субъекта Российской Федерации на его территорию может быть распространено действие обеспечительных мер, указанных в части 1 настоящей статьи и установленных другим субъектом Российской Федерации, в отношении продукции охоты, добытой на территории другого субъекта Российской Федерации.

Статья 37. Эффективность ведения охотничьего хозяйства

1. Эффективность ведения охотничьего хозяйства оценивается на основе системы долгосрочных критериев и индикаторов устойчивости охотпользования.

2. Критерии устойчивости охотпользования – синтетические оценочные измерители общего состояния охотпользования, отражающие его природно-общественную основу, многоцелевой характер, разнонаправленное влияние.

Индикаторы устойчивости охотпользования – инструментальные измерители состояния определенных параметров охотпользования, на основе совокупности которых формируются оценки общего состояния охотпользования.

3. Состав и содержание индикаторов устойчивости охотпользования, методы обобщения их значений в критериях устойчивости охотпользования обеспечивают, в частности, оценку и прогноз степени устойчивости:

1) биологического разнообразия, численности и продуктивности популяций объектов охоты;

2) численности и состава субъектов охоты, принадлежащих к различным этносам, социальным слоям и демографическим популяциям;

3) непрерывности, интенсивности и результативности охоты, ее социально-экономического значения;

4) правопорядка в сфере охотпользования.

4. Принципы установления критериев и индикаторов устойчивости охотпользования, а также федеральный компонент критериев и индикаторов утверждаются федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Территориальный компонент критериев и индикаторов утверждается высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 38. Государственное статистическое наблюдение в сфере охотпользования

1. При формировании и реализации федеральных, региональных и отраслевых программ статистических работ в рамках государственного статистического наблюдения обеспечиваются:

1) включение, сбор и публикация показателей, системно характеризующих наиболее значимые общественные и природные процессы и явления в сфере охоты;

2) сопоставимость, совместимость и соразмерность перечня, содержания и состава показателей (вопросов) статистической информации сведениям охотхозяйственных регистров, индикаторам устойчивости охотпользования;

3) регулярное проведение сплошных, выборочных и монографических статистических наблюдений охотничьего хозяйства.

2. Согласование методологии и методики ведения статистических работ и охотхозяйственных регистров, а также информационный обмен в указанных целях осуществляется в порядке, утверждаемом федеральным органом

государственной статистики и федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Статья 39. Научное обеспечение управления охотничьим хозяйством

1. Охотоведческие научные исследования – фундаментальные или прикладные исследования и проводимые для этих исследований экспериментальные работы, направленные на получение знаний по социальным, этническим, экологическим, экономическим и иным гуманитарным и естественнонаучным аспектам общественных и природных процессов и явлений в сфере охоты и охотничьего хозяйства, в том числе охотоведческие ресурсные исследования (прикладные научно-исследовательские работы, направленные на изучение объектов охоты и охотугодий, субъектов охоты и охотничьего хозяйства и практическое применение полученных знаний).

2. Федеральный государственный орган управления охотничьим хозяйством, органы управления охотничьим хозяйством субъектов Российской Федерации и Российская академия сельскохозяйственных наук обеспечивают формирование:

1) системы научных организаций, ведущих исследования в сфере охоты и охотничьего хозяйства, и ее поддержку;

2) государственной научно-технической политики в области охотоведения и ее практическое осуществление;

3) механизмов координации охотоведческих научных исследований, реализации достижений охотоведческой науки, участия научных организаций в управлении охотничьим хозяйством;

4) федеральных информационных центров, фондов и систем в области охотоведения, осуществляющих сбор, государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной и технической информации;

5) отраслевых фондов финансирования охотоведческих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

6) заказов на охотоведческие научные исследования, обследования, испытания, анализы и оценки для государственных нужд;

7) порядка доступа научных организаций, ведущих охотоведческие научные исследования, к сведениям охотхозяйственных регистров, иной отраслевой информации, а также объектам натурных исследований.

Статья 40. Программное обеспечение управления охотничьим хозяйством

1. Ведение охотничьего хозяйства осуществляется на основе комплексных и целевых федеральных, территориальных, межмуниципальных и муниципальных программ развития охотничьего хозяйства.

2. Федеральные программы развития охотничьего хозяйства утверждаются Правительством Российской Федерации.

Территориальные, межмуниципальные и муниципальные программы развития охотничьего хозяйства разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

§ 8. Организация охотничьих угодий

Статья 41. Охотничьи угодья

1. Охотничьи угодья (охотугодья) – территории и акватории, на которых обитают или могут обитать объекты охоты.

2. В понятие охотугодий включаются поверхность земель, воды, воздушное пространство над ними, почвенный и растительный покров.

3. Охотугодья подразделяются на категории:

1) охотугодий с особым охотхозяйственным режимом;

2) охотугодий с общим охотхозяйственным режимом.

4. Установление определенного охотхозяйственного режима, в том числе правового режима охоты, охотничьего доступа и доступа населения, на отдельных категориях земель и водных объектов, земельных участках и участках водных объектов не влияет на их принадлежность к охотугодьям.

Статья 42. Охотугодья с особым правовым режимом охоты

1. К охотугодьям с особым охотхозяйственным режимом могут относиться охотугодья, расположенные на землях поселений, землях специального назначения, землях особо охраняемых территорий и объектов, кроме территорий охотхозяйств.

2. Особенности осуществления проведения охот в охотугодьях с особым правовым режимом, расположенных на землях поселений, определяются соответствующими органами местного самоуправления.

3. Особенности осуществления охот в охотугодьях с особым правовым режимом охоты, расположенных на землях федерального значения, указанных в части 1 настоящей статьи (кроме земель поселений), определяются соответствующими специально уполномоченными государственными органами исполнительной власти Российской Федерации и государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

4. Особенности осуществления охоты в охотугодьях с особым правовым режимом определяются нормативными правовыми актами соответствующих органов по согласованию с органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

В охотугодьях с особым правовым режимом охоты допускается проведение только специальных охот.

Статья 43. Охотугодья с общим правовым режимом охоты

1. Охотугодья, на которых не установлены особенности осуществления охот в соответствии со статьей 42 настоящего Федерального закона, являются охотугодьями с общим правовым режимом.

2. К охотугодьям ограниченного охотничьего доступа относятся охотугодья охотхозозяйств.

3. К охотугодьям общего охотничьего доступа относятся охотугодья с общим правовым режимом, не отнесенные к охотугодьям ограниченного доступа.

Статья 44. Организация территории

1. Ведение охотничьего хозяйства осуществляется на основе охотхозозяйственного районирования.

2. В охотничьих угодьях с учетом их социальных и ландшафтных особенностей, а также наличием или возможностью установления специальных охотничье-правовых режимов и надзора за их соблюдением выделяются охотхозозяйственные участки охотничьих угодий, в указанных участках выделяются охотхозозяйственные урочища.

3. Охотничьи угодья в соответствии с их природными особенностями, в том числе характером распределения объектов охоты, а также возможностью управления их популяциями подразделяются на зоны управления определенными объектами охоты различной степени дробности.

Границы зон управления и их частей проводятся по границам охотхозозяйственных урочищ.

Статья 45. Устройство охотничьих угодий

1. Устройство охотничьих угодий (охотустройство) проводится в целях обеспечения рационального использования охотничьих угодий и населяющих их объектов охоты, восстановления, создания и сохранения благоприятной окружающей среды.

2. Территориальное охотустройство – система мероприятий по изучению состояния охотугодий, планированию и организации их использования и охраны, образованию новых и упорядочению существующих охотхозозяйственных участков.

3. Изучение состояния охотничьих угодий включает в себя следующие виды работ:

- 1) картографические, а при необходимости и геодезические работы;
- 2) охотоведческие обследования и изыскания социально-экологической направленности;
- 3) оценка и инвентаризация охотугодий.

4. Планирование и организация использования охотугодий включают в себя следующие основные виды работ:

- 1) разработка предложений об использовании, охране и улучшению состояния охотугодий;
- 2) социально-экологическое районирование охотугодий;
- 3) определение разрешенного охотничьего использования территорий, в том числе территорий, в границах которых физическим и юридическим лицам могут быть предоставлены права на охотугодья, а также базовых условий их предоставления.

5. Территориальное охотустройство организуется государственными органами управления охотничьим хозяйством за счет средств бюджетов Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Порядок проведения территориального охотустройства устанавливается Правительством Российской Федерации.

Методы проведения территориального охотустройства устанавливаются федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

6. Устройство территорий, в границах которых физическим и юридическим лицам предоставлены права на охотугодья (внутрихозяйственное охотустройство), организуется (осуществляется) силами и средствами обладателей прав по их желанию.

Законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены обязательность и методы внутрихозяйственного охотустройства.

Статья 46. Правовые режимы охотхозяйственных участков

1. Правовые режимы устанавливаются правилами охоты для охотхозяйственных участков (при необходимости – и для их урочищ, частей урочищ) и включают специальные условия, касающиеся:

1) независимо от цели пребывания:

а) ограничения свободы посещения гражданами;

б) использования определенных категорий транспортных средств;

2) при осуществлении охоты:

а) сезонов и способов охоты;

б) лимитов добычи;

в) применения определенных категорий оружия и иных орудий охоты, охотничьего снаряжения, ловчих и манных животных;

г) категорий лиц, имеющих охотничий доступ.

2. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные элементы правовых режимов участков охотничьих угодий.

§ 9. Территориальное охотпользование

Статья 47. Право территориального охотпользования

1. Под правами на определенные охотхозяйственные участки и охотхозяйственные урочища (части урочищ) понимаются исключительные или неисключительные права на территориально ограниченное осуществление

какого-либо вида охотхозяйственной деятельности (территориальное охотпользование):

- 1) ведение охотничьего хозяйства;
- 2) организацию охотничьего доступа;
- 3) организацию охотничьего сопровождения;
- 4) самоловную охоту.

2. Осуществление на определенной территории одного вида территориального охотпользования не препятствует осуществлению других видов территориального охотпользования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

3. Самодеятельные охотники пребывают в охотугодьях, не приобретая прав на них.

4. Права территориального охотпользования предоставляются бессрочно. Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены максимальные сроки действия прав на все или отдельные виды территориального охотпользования, но не менее 25 лет, а также соотношение охотничьих угодий общего охотничьего доступа и охотничьих угодий предоставляемых для территориального охотпользования.

Статья 48. Субъекты права территориального охотпользования

1. Субъектами права территориального охотпользования (территориальными охотпользователями) могут являться:

- 1) охотхозяйства;
- 2) охоторганизаторы;
- 3) охотоператоры;
- 4) охотники-промысловики.

2. Право территориального охотпользования может предоставляться в охотничьих угодьях с общим правовым режимом и реализуется на основании охотхозяйственной лицензии, выдаваемой органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

3. Границы территорий, на которых действительны указанные права, а также содержание и условия реализации прав отражаются в охотхозяйственной лицензии и государственном охотничьем кадастре.

Статья 49. Охотхозяйство

1. Охотхозяйство – юридическое лицо (в том числе общество охотников, община малочисленных народов Севера и т.д.) или индивидуальный предприниматель, которым предоставляются полномочия по ведению охотничьего хозяйства на определенной территории.

2. Условия охотничьего доступа на территории охотхозяйств определяются с учетом:

- 1) ограничений режима пребывания граждан, установленного законодательством Российской Федерации для соответствующих объектов;

2) обеспечения прав охотничьего доступа населения, проживающего на территории охотхозяйств и прилегающих территориях.

3. Охотхозяйство, принявшее на себя обязательство организации полного (разумно возможного) освоения популяций всех видов объектов охоты на своей территории (комплексное охотхозяйство):

1) для целей полного освоения видов (категорий видов) объектов охоты, охота на которых не востребована самодеятельными охотниками и (или) охотниками-промысловиками, вправе нанимать для этих целей работников по трудовому договору (штатные охотники) или включать осуществление охоты в должностные обязанности работников;

2) определяет условия охотничьего доступа самостоятельно.

4. Охотхозяйство, принявшее на себя обязательства полного освоения популяций части видов объектов охоты (видовое охотхозяйство), самостоятельно определяет охотничий доступ в целях охоты на соответствующие виды объектов охоты. Охотничий доступ в целях охоты на иные виды объектов охоты регулируется в порядке, установленном для охотничьих угодий общего охотничьего доступа.

5. Охотхозяйство обладает преимущественным правом на получение прав охоторганизатора, охотоператора и охотника-промысловика на занимаемых им охотугодьях, если такие права не были предоставлены иным лицам до организации охотхозяйства.

Статья 50. Охоторганизатор

1. Охоторганизатор – некоммерческая организация (в том числе общество охотников, община малочисленных народов Севера и т.д.), которой предоставляются полномочия по организации охотничьего доступа на определенной территории.

2. Охоторганизатор:

1) организует и проводит лотереи по размещению охотничьих лицензий на соответствующей территории;

2) распределяет методом случайной выборки конкретные места охоты между получателями лицензий;

3) размечает и, при необходимости, оборудует места охоты;

4) осуществляет иные мероприятия, предусмотренные лицензией.

3. К условиям и требованиям предоставления прав охоторганизатора на охотничьи угодья относятся, в частности:

1) методы определения количества мест охоты;

2) технические требования к разметке и оборудованию мест охоты;

3) предельные сроки действия лицензий;

4) предельные размеры групп охотников;

5) предельные размеры долей общего количества лицензий, которые охоторганизатор вправе реализовать вне лотерей с самостоятельно устанавливаемой (в пределах, предусмотренных лицензионными условиями)

платой и в соответствии с самостоятельно установленным охоторганизатором порядком размещения лицензий.

4. Если охоторганизатор является некоммерческой организацией, основанной на членстве, которым обуславливается охотничий доступ к соответствующей территории, обязательным лицензионным условием являются также предельные суммарные ставки членских платежей.

Статья 51. Охотоператор

1. Охотоператор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому предоставлено право организации и осуществления охотничьего сопровождения на определенной территории.

Непосредственное сопровождение охотников, обслуживаемых охотоператором, может осуществляться помощником охотоператора.

2. К условиям и требованиям предоставления прав охотоператора на охотничьи угодья относятся, в частности:

1) виды объектов охоты, осуществляемой с сопровождением охотоператора;

2) исключительность или неисключительность прав охотоператора на соответствующей территории;

3) минимальное количество лицензий, ежегодно подлежащих выделению охотоператору на каждый сезон охоты.

Статья 52. Охотник-промысловик

1. Охотник-промысловик – физическое лицо, которому предоставлено право охоты на определенной территории (промысловом участке).

2. К условиям и требованиям предоставления прав охотника-промысловика на охотничьи угодья относятся, в частности:

1) исключительность или неисключительность прав охотника-промысловика;

2) виды объектов охоты, на добывание которых распространяются его права;

3) виды объектов охоты, добывание определенного количества которых является обязанностью охотника-промысловика;

4) минимальное количество охотничьих лицензий, ежегодно подлежащих выделению охотнику-промысловика на каждый сезон охоты;

5) виды применяемых самоловов и способ их маркировки, позволяющий идентифицировать владельца.

3. Предоставление охотнику прав на промысловый участок не может обуславливаться приобретением охотником статуса индивидуального предпринимателя.

4. В случае смерти охотника-промысловика или его отказа от территориального охотпользования в связи с состоянием здоровья и иными уважительными причинами преимущественное право на получение прав на

промысловый участок имеют лица, являющиеся, в соответствии с гражданским законодательством, наследниками по закону, в порядке установленной гражданским законодательством очередности наследования.

Статья 53. Основания предоставления прав территориального охотпользования

1. Права территориального охотпользования могут быть предоставлены по инициативе:

- 1) лица, в собственности которого находятся земли поселений, земли специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов;
- 2) лица, заинтересованного в получении таких прав;
- 3) государственного органа управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

2. Лицо, в собственности которого находятся земли поселений, земли специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, обращается в государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации с ходатайством об объявлении закрытого или открытого конкурса на предоставление прав на определенные охотничьи угодья, расположенные на соответствующих землях, или о рассмотрении вопроса о бесконкурсном предоставлении прав на охотничьи угодья лицу, указанному в ходатайстве.

В случае соответствия ходатайства установленным требованиям государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации объявляет (при закрытом конкурсе – сообщает) о проведении конкурса или сообщает лицу, указанному в ходатайстве, условия предоставления права территориального охотпользования.

3. В отношении охотничьих угодий, расположенных на землях иных категорий, лицо, заинтересованное в получении прав территориального охотпользования на определенные охотничьи угодья, обращается в государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему указанных прав.

В случае соответствия ходатайства установленным требованиям государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации публично извещает о начале процедуры предоставления прав на охотничьи угодья с указанием их расположения, истребуемых заявителем прав, условий и требований их предоставления и сроком подачи иными лицами ходатайств о предоставлении им указанных прав. Если дополнительных ходатайств не поступило, права на охотничьи угодья предоставляются заявителю первоначального ходатайства.

При поступлении двух и более надлежаще оформленных ходатайств государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации организует и проводит конкурс на предоставление истребуемых прав.

Государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации вправе до извещения о начале процедуры предоставления прав на охотничьи угодья отказать заявителю в удовлетворении ходатайства, если предоставление истребуемых прав на заявленные охотничьи угодья не соответствует указанному в государственном охотничьем кадастре разрешенному охотничьему использованию.

4. Государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации на основании сведений государственного охотничьего кадастра, охотустроительной документации, программы развития охотничьего хозяйства субъекта Российской Федерации и других материалов формирует конкурсные предложения о предоставлении прав на охотничьи угодья (кроме охотничьих угодий, расположенных на землях категорий, перечисленных в части 2 настоящей статьи), организует и проводит соответствующие конкурсы.

5. В ходатайстве о предоставлении права территориального охотпользования указываются сведения о заявителе; запрашиваемые права на охотничьи угодья и объекты охоты; предполагаемый срок пользования. К ходатайству прилагаются заверенные нотариусом копии учредительных документов заявителя и копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, индивидуального предпринимателя; копии паспорта для физического лица, сведения о профессиональной подготовке специалистов, обеспечивающих осуществление запрашиваемой деятельности, данные о нормативно-методическом обеспечении, организационно-технических возможностях и материально-техническом оснащении для реализации запрошенных прав.

6. Организация и проведение конкурсов на предоставление прав территориального охотпользования осуществляются в порядке, определяемом федеральным органом управления охотничьим хозяйством Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом и гражданским законодательством.

Статья 54. Требования к предоставлению права территориального охотпользования

1. Права на охотничьи угодья предоставляются в соответствии с разрешенным охотничьим использованием охотугодий, определенным в материалах территориального охотустройства и отраженным в государственном охотничьем кадастре.

2. Требования (ограничения и обременения), обусловленные расположением охотугодий на землях установленных земельным и иным законодательством категорий (территориальных зон, групп лесов, категорий защитности и т.п.), определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации собственниками (владельцами, пользователями) земельных участков (водных объектов), согласовываются в материалах охотустройства и отражаются в государственном охотничьем кадастре.

Предоставление прав на охотугодья с соблюдением указанных требований осуществляется без дополнительных согласований.

Если предусмотренное материалами территориального охотустройства и государственного охотничьего кадастра разрешенное охотничье использование охотугодий не может быть осуществлено без нарушения указанных требований, государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации возбуждает процедуру изменения категории земель (территориальных зон, групп лесов, категорий защитности и т. п.) или принудительного прекращения прав на земельные участки, изъятия земельных участков для государственных нужд в соответствии с земельным законодательством.

3. Территориальное охотпользование, по характеру и уровню воздействия на иные, чем объекты охоты, природные ресурсы и компоненты окружающей среды, не отличающееся от воздействия, оказываемого самодеятельной охотой, не является специальным видом пользования указанными ресурсами (компонентами).

Статья 55. Лицензирование территориального охотпользования

1. Территориальное охотпользование осуществляется на основании охотхозяйственных лицензий, выдаваемых государственным органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

2. Лицензии охотхозяйства, охоторганизатора и охотоператора выдаются при наличии у соискателя – индивидуального предпринимателя либо у руководителя или главного специалиста соискателя – юридического лица высшего охотоведческого образования, лицензия помощника охотоператора – высшего или среднего профессионального охотоведческого образования.

Более низкие квалификационные требования к соискателям указанных лицензий (всем или отдельным их категориям) могут устанавливаться законодательством субъекта Российской Федерации с одновременным введением обязательности, порядка и условий аттестации соискателей.

3. Государственные органы управления охотничьим хозяйством ведут государственный реестр охотхозяйственных лицензий в порядке, установленном федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

Статья 56. Прекращение права территориального охотпользования. Приостановление действия и аннулирование охотхозяйственной лицензии

1. Право территориального охотпользования прекращается, а соответствующая охотхозяйственная лицензия теряет юридическую силу в случаях:

- 1) отказа от территориального охотпользования;
- 2) истечения установленного срока территориального охотпользования;
- 3) ликвидации юридического лица – территориального охотпользователя или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением

его преобразования, либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – территориального охотпользователя (охотхозяйства, охоторганизатора, охотоператора).

2. При возникновении необходимости в запрете охоты на какой-либо вид объектов охоты в целях его охраны, в том числе необходимости в использовании охотугодий территориального охотпользования для государственных или муниципальных нужд, исключающих осуществление охоты, право территориального охотпользования прекращается, а охотхозяйственная лицензия аннулируется на основании соглашения государственного органа управления охотничьим хозяйством и территориального охотпользователя, а в случае недостижения такого соглашения – по решению суда.

Соглашением или судебным решением должны быть решены вопросы полного возмещения убытков территориального охотпользователя, включая упущенную выгоду.

3. В случае обнаружения или поступления данных, указывающих на наличие события административного правонарушения или уголовного преступления в сфере охоты и охотничьего хозяйства и на возможную причастность к его совершению территориального охотпользователя, должностное лицо государственного органа управления охотничьим хозяйством, уполномоченное на рассмотрение дел об административных правонарушениях, вправе приостановить действие охотхозяйственной лицензии, если в отношении этого территориального охотпользователя возбуждено дело об административном правонарушении или уголовное дело.

В случае дпящегося или неоднократного правонарушения при приостановлении действия охотхозяйственной лицензии может устанавливаться срок для прекращения правонарушения или устранения (компенсации) его неблагоприятных последствий, но не более шести месяцев.

На основании письменного сообщения территориального охотпользователя о прекращении совершения правонарушения, повлекшего приостановление действия охотхозяйственной лицензии, или устранения (компенсации) его неблагоприятных последствий и результатов проверки сообщения действие охотхозяйственной лицензии может быть возобновлено.

Плата за возобновление действия охотхозяйственной лицензии не взимается. Срок действия охотхозяйственной лицензии, если он устанавливался, на время приостановления ее действия не продлевается.

Если в установленный срок территориальный охотпользователь не выполнил указания, содержащиеся в решении о приостановлении деятельности охотхозяйственной лицензии, государственный орган управления охотничьим хозяйством обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Мотивированное решение о приостановлении (возобновлении) действия охотхозяйственной лицензии или о направлении заявления об аннулировании охотхозяйственной лицензии в суд направляется территориальному охотпользователю в трехдневный срок со дня принятия решения.

4. Охотхозяйственная лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления выдавшего ее государственного органа управления охотничьим хозяйством, если допущенное территориальным охотпользователем правонарушение повлекло за собой нанесение ущерба охотничьим и иным правам, законным интересам, здоровью граждан и иным охраняемым законом правам и интересам.

Одновременно с подачей в суд заявления об аннулировании охотхозяйственной лицензии государственный орган управления охотничьим хозяйством вправе приостановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда.

Суд в любом случае оценивает обоснованность и законность приостановления (приостановлений) действия охотхозяйственной лицензии.

5. Решение о приостановлении действия или об аннулировании охотхозяйственной лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Государственный орган управления охотничьим хозяйством аннулирует охотхозяйственную лицензию без обращения в суд в случае, когда получатель лицензии не оплатил ее выдачу или не истребовал ее к выдаче в течение срока, установленного законодательством субъекта РФ.

7. Решение о приостановлении действия и об аннулировании охотничьих лицензий и (или) охотничьих разрешений может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. В случае необоснованного приостановления действия и (или) аннулирования охотхозяйственной лицензии территориальный охотпользователь вправе требовать полного возмещения убытков.

§ 10. Нормирование охоты и охотпользования

Статья 57. Нормирование охотпользования

1. Нормирование охоты осуществляется путем установления:

1) для отдельных охотхозяйственных участков (урочищ) охотугодий:

- а) лимитов доступа охотников;
- б) квот добычи объектов охоты;
- в) предельных размеров групп охотников;
- г) сезонов охоты;

2) для отдельных охотников:

- а) лимитов владения лицензиями;
- б) лимитов добычи.

2. Нормирование территориального охотпользования осуществляется путем установления:

- 1) предельных размеров (площадей) территориального охотпользования;
- 2) нормативов биотехнических и охотхозяйственных мероприятий.

3. Нормирование охотпользования (кроме установления соблюдения требований безопасности на охоте и предельных размеров территориального

охотпользования) не распространяется на охотхозяйства, организующие охоту на объекты охоты, искусственно разведенные охотхозяйством или ввезенные для выпуска под выстрел (стрелковые охотхозяйства) либо объекты охоты, находящиеся на полувольном содержании (вольерные охотхозяйства).

Объекты охоты, выпускаемые в стрелковых охотхозяйствах или содержащиеся в вольерных охотхозяйствах, должны нести неустранимую обычными средствами маркировку, позволяющую идентифицировать собственника животного.

4. Нормирование охотпользования осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в сфере утверждения правил охоты.

Статья 58. Лимиты доступа охотников и размеры групп охотников

1. Лимиты доступа охотников устанавливаются исходя из необходимости соблюдения требований безопасности при осуществлении разрешенных на данном участке видов охот с учетом необходимости снижения уровня воздействия фактора беспокойства на объекты охоты.

2. Лимиты доступа охотников определяются с учетом площади участков охотничьих угодий, квот добычи объектов охоты, предельных размеров групп охотников и продолжительности сезона охоты.

3. Лимиты доступа охотников при охоте, не требующей передвижения, могут устанавливаться путем определения количества конкретных мест охоты.

4. Предельные размеры групп охотников устанавливаются в зависимости от:

- 1) вида объекта охоты;
- 2) разрешенных способов охоты;
- 3) необходимости в более полном удовлетворении потребностей в охоте.

Статья 59. Квоты добычи

1. Обязательно определение квот добычи для видов (категорий видов) объектов охоты, охота на которые предоставляется выдачей лимитированных, видовых и трофейных лицензий.

2. Квоты добычи объектов охоты определяются на основе данных государственного учета численности объектов охоты, государственного мониторинга охотничьего хозяйства, иных сведений о распределении и состоянии популяций объектов охоты для каждого участка охотугодий.

Квоты для охотугодий с особым правовым режимом охоты не определяются.

3. Квоты утверждаются органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации и публикуются не позднее чем за два месяца до даты открытия сезона.

4. Распределение общей квоты субъекта Российской Федерации осуществляется в следующем порядке:

1) общинам малочисленных народов Севера выделяется квота в размере ежегодной потребности на участках территорий традиционного природопользования, предоставленных в исключительное охотпользование, а если выделенная квота не может быть освоена на этих участках – на иных участках территорий традиционного природопользования;

2) охотхозяйствам и охоторганизаторам выделяется квота занимаемых им участков (частей участков);

3) охотооператорам для обслуживания лиц, не имеющих места жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, выделяется квота в объеме, обеспечивающем поддержание их деятельности;

4) охотникам, имеющим место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации вне территорий традиционного пользования, выделяется остаток квоты.

5. При наличии перед открытием сезона свободного остатка квоты он может распределяться:

1) охотооператорам;

2) охотникам, не имеющим места жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать также дополнительное адресное квотирование для охоты:

1) несовершеннолетних и пожилых охотников;

2) охотников, не относящихся к малочисленным народам Севера, но проживающих на территориях традиционного природопользования малочисленных народов Севера;

3) победителей объявляемых в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации открытых публичных конкурсов на лучшее выполнение охотхозяйственных, биотехнических и других работ или достижение иных результатов в сфере охотничьего хозяйства.

7. Количество лицензий, подлежащих выдаче адресатам квот, определяется исходя из утвержденных квот с учетом сведений об успешности охот за последние пять сезонов охоты и публикуется одновременно с квотами.

Статья 60. Базовые потребности малочисленных народов Севера

1. Базовый уровень потребностей малочисленных народов Севера по каждой территории традиционного природопользования в отношении определенного вида объекта охоты определяется как частное от деления на два суммы средней добычи представителей указанных народов на этой территории за десять лет и максимальной годовой добычи представителей указанных народов за тот же расчетный период.

2. Базовый уровень потребностей подлежит повышающей корректировке, если:

1) в расчетный период практиковалось неполное удовлетворение заявок представителей (общин) малочисленных народов Севера;

2) непродолжительность пребывания отдельных видов объектов охоты на территориях традиционного природопользования и (или) действовавшее в расчетный период нормирование не позволяло их добывание в размерах потребности;

3) имеются иные научные (этнологические, социологические, исторические, охотоведческие и другие) обоснования такой корректировки.

3. При пересмотре базового уровня потребностей, осуществляемом не реже одного раза в пять лет, учитываются, в частности, изменения в:

1) демографической ситуации в поселениях и общинах малочисленных народов Севера;

2) структуре потребления, распределения и иного использования добычи, включая религиозные (церемониальные) цели, межплеменную торговлю и продажу в местах проживания малочисленных народов Севера;

3) наличию и доступности видов объектов охоты, добывание которых не квотируется;

4) добывании объектов охоты лицами, не относящимися к малочисленным народам Севера.

4. При резком изменении характеристик, указанных в части 3 настоящей статьи, и при наличии мотивированного ходатайства общины малочисленных народов Севера или органа местного самоуправления или органа государственной власти, иных органов и должностных лиц, определенных законодательством субъекта Российской Федерации, проводится досрочный пересмотр базового уровня потребностей для отдельных или всех территорий традиционного природопользования.

5. Если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, высший государственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает порядок определения и пересмотра базового уровня потребностей, базовые уровни потребностей для каждой территории традиционного природопользования, а также метод определения ежегодного уровня потребностей малочисленных народов Севера.

6. Ежегодный уровень потребности малочисленных народов Севера определяется государственным органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

7. Необходимость устойчивого обеспечения базового уровня потребностей малочисленных народов Севера учитывается при охотустроительных работах, создании и изменении границ территорий традиционного природопользования, установлении правовых режимов охоты, в том числе при определении участков исключительного и неисключительного охотпользования.

Статья 61. Порядок размещения охотничьих лицензий

1. Охотничьи лицензии, выделенные общинам малочисленных народов Севера, охотхозяйствам, охоторганизаторам, охотоператорам, размещаются ими самостоятельно.

Остальные охотничьи лицензии размещаются органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации.

2. Публикация утвержденных квот является основанием для подачи охотниками заявлений на получение лицензий для охоты с указанием видов (категорий видов) объекта охоты, охотхозяйственного участка (урочища).

Заявления подлежат регистрации в государственном органе управления охотничьим хозяйством субъекта российской Федерации. Форма, срок и способ подачи и регистрации заявлений определяются государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

3. В случае превышения количества зарегистрированных заявлений охотников, имеющих место жительства на территории субъекта Российской Федерации, над количеством лицензий, предназначенных к выдаче на определенном участке (урочище) охотугодий государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации объявляет лотерею для розыгрыша лицензий между претендентами, определяет даты ее проведения и окончания срока оплаты заявителями участия в лотерее.

Лотерея проводится методом случайной выборки претендентов с системой ежегодно повышающихся шансов для проигравших.

4. Размещение лицензий из свободного остатка квоты охотникам, не имеющим места жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, может также осуществляться путем лотерейного розыгрыша.

Размещение лицензий из свободного остатка квоты охотоператорам может проводиться в форме аукциона.

5. Лотереи и аукционы организуются органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Статья 62. Лимиты добычи, владения лицензиями

1. Лимит добычи – максимальное количество особей определенного вида (категории вида, групп видов) объектов охоты, которое охотник вправе добыть за определенный сезон или установленную часть сезона. Лимит добычи указывается в лимитированных лицензиях, а для нелимитированных лицензий определяется правилами охоты.

2. Лимит владения лицензиями – максимальное количество охотничьих лицензий на добывание определенного вида (категории вида) объекта охоты и (или) на охоту на различных охотхозяйственных участках (урочищах), которыми вправе владеть (и за получением которых вправе обращаться) один охотник в течение года или определенных сезонов.

Статья 63. Сезоны охоты

1. Охота, территориальное охотпользование и ведение охотничьего хозяйства являются сезонными видами деятельности.

2. Государственный орган управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации устанавливает сезоны охоты на отдельные объекты охоты в следующих пределах:

1) овцебык; гибриды зубра с бизоном и домашним скотом; кабарга – с 1 октября по 31 декабря;

2) лось, благородные олени, пятнистый олень, лань, косули:

а) взрослые самцы косули – с 1 июня по 31 декабря;

б) взрослые самцы лося, благородных оленей, пятнистого оленя, лани – с 1 августа по 31 декабря;

в) взрослые самцы марала, изюбря, пятнистого оленя с неокостеневшими рогами (пантами) – с 1 июня по 15 июля;

г) другие половозрастные категории – с 1 октября по 31 декабря;

3) дикий северный олень – с 1 августа по 28 (29) февраля;

4) туры, серна, снежный баран, сибирский горный козел:

а) взрослые самцы – с 1 июля по 31 октября;

б) другие половозрастные категории – с 1 сентября по 31 октября;

5) кабан:

а) взрослые самки, имеющие приплод текущего года – с 1 октября по 31 декабря;

б) молодняк в возрасте до одного года – с 1 июня по 28 (29) февраля;

в) другие половозрастные категории – с 1 июня по 31 декабря;

6) сайгак – с 1 сентября по 15 ноября;

7) бурый и белогрудый медведи – с 1 августа по 28 (29) февраля, а также в течение 30 дней по выходу из берлоги в весенний период;

8) бобры, выдра, лисица, енотовидная собака, хори, корсак, енот-полоскун – с 1 октября по 28 (29) февраля;

9) соболь, норки, колонок, белки, летяга, рысь, россомаха, харза, дикие кошки, куницы, горностай, ласка, песец, солонгой – с 15 октября по 28 (29) февраля;

10) ондатра, водяная полевка – с 15 сентября по 15 марта;

11) зайцы, дикий кролик – с 15 октября по 28 (29) февраля;

12) зайцы, лисица при охоте с породными гончими и борзыми – с 15 сентября по 28 (29) февраля;

13) сурки – с 1 июля по 30 сентября;

14) кроты – с 25 июня по 31 октября;

15) суслик-песчаник – с 20 марта по 20 мая;

16) барсук – с 15 августа по 31 октября;

17) бурундук – с 15 марта по 30 апреля, с 15 августа по 31 октября;

18) пернатая дичь:

а) летне-осенняя, осенне-зимняя охота – со второй субботы августа по 28 (29) февраля; с породными легавыми и спаниелями – с 1 августа; с ловчими птицами – с 20 июля;

б) весенняя охота – общей продолжительностью не более 30 дней.

3. Сезоны охоты на виды объектов охоты, не упомянутые в части 2 настоящей статьи, определяются законодательством субъекта Российской Федерации.

4. Охотхозяйства и охотоператоры самостоятельно определяют сезоны охоты в пределах сроков, указанных в части 2 настоящей статьи:

1) в охотугодьях, на территории которых им предоставлены, соответственно, права охотхозяйств и охотоператоров;

2) на виды объектов охоты, в отношении которых они размещают охотничьи лицензии (кроме видов объектов охоты, на которые они размещают охотничьи лицензии в качестве лицензионных агентов).

5. Сезоны охоты могут устанавливаться для каждого охотхозяйственного участка (охотхозяйственного урочища).

6. Государственные органы управления охотничьим хозяйством субъектов Российской Федерации обеспечивают официальную публикацию нормативных правовых актов об установлении сезонов охоты не позднее, чем за десять дней до дат начала сезонов охоты, указанных в части 2 настоящей статьи, а об установлении сезона весенней охоты на пернатую дичь – до даты начала сезона охоты, указанной в публикуемом акте.

Если соответствующие нормативные правовые акты не опубликованы в указанные сроки, сезоны охоты считаются установленными в пределах, указанных в части 2 настоящей статьи, а сезон весенней охоты на пернатую дичь – в сроки, установленные в ближайшем прошедшем сезоне такой охоты.

7. Охотхозяйства и охотоператоры обязаны письменно уведомлять государственные органы управления охотничьим хозяйством субъектов Российской Федерации об определенных ими сезонах охоты в сроки, предусмотренные абзацем 1 части 6 настоящей статьи.

При невыполнении указанной обязанности действуют сезоны наименьшей продолжительности, установленные для охотугодий, прилегающих к охотугодьям охотхозяйств и охотоператоров.

8. Сезоны охоты на объекты охоты, не указанные в части 2 настоящей статьи, устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства – в отношении объектов охоты, охота и организация охоты на которых осуществляются в соответствии с законодательством о рыболовстве;

2) федеральным государственным органом управления охотничьим хозяйством – в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов охоты, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

3) государственным органом управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации – в отношении остальных объектов охоты.

9. В целях установления оптимальных сезонов охоты государственные органы управления охотничьим хозяйством обеспечиваются суточными, месячными и периодическими прогнозами погоды, ежедневными сводками о погоде, спутниковой метеорологической информацией в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 64. Оружие и другие орудия охоты

1. Федеральный государственный орган управления охотничьим хозяйством участвует в планировании и техническом регулировании разработки и производства охотничьего оружия, капканов, иных орудий охоты и специального снаряжения.

2. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на охотничье использование определенных категорий оружия (боеприпасов) и иных орудий охоты и способов добывания отдельных видов объектов охоты.

Глава IV. Обеспечение действия настоящего Федерального закона

§ 11. Охрана и защита охоты

Статья 65. Понятие охраны и защиты охоты

1. Под охраной и защитой охоты понимается охрана и защита:

- 1) субъектов охоты и территориального охотпользования как носителей традиционных социально-культурных ценностей и охотничьих прав;
- 2) объектов охоты как эколого-экономического условия и элемента охоты;
- 3) охотничьего хозяйства как системы обеспечения устойчивости охотпользования и устойчивости существования объектов охоты.

2. Охрана и защита охоты – система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, направленных на:

- а) выявление, учет, изучение, сохранение, поддержку и развитие охотничьих природопользовательских традиций, иных объектов охотничьего социально-культурного наследия;
- б) удовлетворение потребностей населения в занятии охотой.

Статья 66. Охотничьи сервитуты и иные обременения

1. В целях законного осуществления охоты, территориального охотпользования и ведения охотничьего хозяйства в охотугодьях, расположенных на землях всех категорий, независимо от их принадлежности, кроме земель поселений, земель специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, разрешается свободно (постоянно и

бесплатно), без изъятия или иного обособления соответствующих земельных участков (публичный охотничий сервитут):

- 1) пребывать на указанных землях (водных объектах), в том числе на береговых полосах;
- 2) проходить и проезжать через земельные участки;
- 3) устраивать или устанавливать временные легкоразборные сооружения (лабазы, шалаши, засидки, самолосы, солонцы, кормушки и т.п.);
- 4) размещать охотхозяйственные аншлаги и иные опознавательные знаки;
- 5) проводить охотустроительные, в том числе изыскательские, и охотоведческие научно-исследовательские работы.

2. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов охотников, территориальных охотпользователей, муниципальных образований или государства, могут устанавливаться публичные охотничьи сервитуты в отношении иных действий.

3. В интересах охотников, территориальных охотпользователей и государства на основании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, договоров, а также судебных решений могут ограничиваться, полностью или частично, постоянно или срочно, права пользователей иных природных ресурсов или компонентов окружающей природной среды (частный охотничий сервитут), в том числе права на применение определенных технологий, использование моторных транспортных средств определенных категорий и другие.

4. Обращение в суд государственного органа управления охотничьим хозяйством с требованием об установлении частного охотничьего сервитута не препятствует самостоятельному обращению в суд с аналогичными требованиями охотников и их объединений, а также территориальных охотпользователей.

5. Частный охотничий сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.

6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением охотничьих сервитутов, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Статья 67. Судебная защита охотничьих прав

1. Охотники вправе оспаривать в суде нормативные правовые акты, решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, хозяйствующих субъектов и граждан, которыми или в результате которых:

- 1) нарушены охотничьи права охотника или созданы препятствия к их осуществлению;

2) на охотника незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности в связи с его охотничьей деятельностью.

2. Общественные объединения охотников, если это предусмотрено их уставами, вправе выступать в суде в интересах своих членов или неопределенного круга охотников.

3. Суды вправе при рассмотрении дел, указанных в части 1 настоящей статьи, приостановить до завершения рассмотрения спора:

1) исполнение не соответствующих законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов органов местного самоуправления;

2) осуществление хозяйственной деятельности.

Статья 68. Возмещение убытков и потерь, компенсация морального вреда

1. На основе оценок воздействия на охотпользование планируемой хозяйственной, нормотворческой и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на охотпользование, материалов охотустройства, сведений охотхозяйственных регистров, правоприменительных актов, а также мотивированных обращений охотников, территориальных охотпользователей и государственных органов управления охотничьим хозяйством определяются подлежащие возмещению (компенсации):

1) убытки и (или) моральный вред, причиненный охотникам;

2) убытки территориальных охотпользователей;

3) потери охотничьего хозяйства.

2. Убытки и потери возмещаются в полном объеме.

3. Порядок возмещения убытков и потерь определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 69. Убытки и моральный вред, причиненные охотникам

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации или нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие охотничьи запреты и ограничения, должны одновременно определять порядок возмещения возможных убытков и (или) компенсации морального вреда:

1) при установлении запретов (ограничений) на применение определенных видов оружия, иных орудий охоты, ловчих и манных животных – их законным владельцам;

2) при установлении запретов (ограничений) охоты на определенные объекты охоты – лицам, ранее охотившимся на этих животных;

3) при установлении запретов (ограничений) охоты на определенных территориях:

- лицам, ранее охотившимся на этих территориях;

- владельцам возведенных или размещенных на этой территории сооружений, устройств и иных объектов, в том числе не отнесенных к недвижимому имуществу.

2. До полного введения в действие нормативно установленного порядка возмещения убытков такие запреты (ограничения) не распространяются на указанных лиц.

3. Подлежат возмещению убытки и (или) моральный вред, причиненные охотникам ухудшением качества охотугодий, снижением численности объектов охоты и другими негативными последствиями хозяйственной деятельности, в том числе территориального охотпользования, ведения охотничьего хозяйства, незаконной охоты.

4. Возмещение убытков и (или) компенсация морального вреда осуществляется:

1) за счет соответствующих бюджетов или лицами, в пользу которых устанавливаются соответствующие запреты или ограничения;

2) лицами, деятельность которых вызвала ухудшение качества охотугодий, снижение численности объектов охоты.

Статья 70. Убытки территориальных охотпользователей и потери охотничьего хозяйства

1. Убытки территориальных охотпользователей возмещаются в том же составе и порядке, что и убытки охотников.

2. В случае возникновения необходимости в использовании соответствующих территорий для государственных или муниципальных нужд, исключающих осуществление прав территориального охотпользования, право территориального охотпользования прекращается после:

1) предоставления по желанию территориального охотпользователя равноценных охотугодий;

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, возведенных или установленных территориальным охотпользователем в его охотугодьях;

3) возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

3. При прекращении прав в связи с государственными или муниципальными нуждами территориальные охотпользователи не позднее чем за один год до предстоящего прекращения прав должны быть уведомлены об этом исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими решение об использовании территорий для указанных нужд.

Прекращение прав территориального охотпользования до истечения года со дня получения уведомления допускается только с согласия территориального охотпользователя.

4. Потери охотничьего хозяйства возмещаются субъекту Российской Федерации лицами, в пользу которых устанавливаются запреты или

ограничения или в результате деятельности которых возникли негативные последствия для ведения охотничьего хозяйства.

Статья 71. Охотничьи услуги

1. Охотники, законно получающие на возмездной (платной) основе охотничий доступ в охотугодья охотхозяйств и охоторганизаторов (в части охот, в отношении которых данные охотхозяйства или охоторганизаторы осуществляют регулирование охотничьего доступа), а также охотники, осуществляющие охоту с сопровождением охотоператоров (помощников охотоператора), являются потребителями охотничьих услуг.

2. Под возмездностью охотничьего доступа понимается обуславливание его получения передачей финансовых средств (кроме установленных плат за лицензии и за участие в лотереях) в любой форме, иного имущества или имущественных прав, предоставлением рабочей силы охотника или третьих лиц.

3. Не относящиеся к охотхозяйствам, охоторганизаторам или охотоператорам физические лица или юридические лица, включая органы государственной власти или органы местного самоуправления, требующие и (или) получающие возмещение за предоставление охотничьего доступа (кроме установленных плат за лицензии и за участие в лотереях), не вправе ссылаться на то, что они не являются исполнителями охотничьих услуг. К таким действиям применяются положения законодательства о защите прав потребителей.

Суд может применить к таким сделкам правила гражданского законодательства об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

4. Правила оказания охотничьих услуг устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 72. Антимонопольные требования

1. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, не допускаются:

1) ограничение сферы применения лотерейного принципа распределения (размещения) охотничьих лицензий и мест охоты;

2) ограничение доступа охотников к участию в лотереях.

2. Обязательным элементом работ по территориальному охотустройству являются анализ и оценка конкурентной среды на рынке охотничьих услуг.

Если организация предусмотренных проектом территориального охотустройства охотхозяйств, охоторганизаторов или охотоператоров будет сопряжена с занятием ими доминирующего положения на рынке охотничьих услуг, указание на это обстоятельство и вытекающие из него последствия должны содержаться в конкурсной документации.

3. Охотхозяйственные лицензии предоставляются по результатам конкурса, кроме предоставления прав:

1) территориальных охотпользователей – этнических охотхозяйств общинам малочисленных народов Севера и охотников-промысловиков – представителям малочисленных народов Севера (если отсутствует спор между такими представителями) на территориях традиционного природопользования;

2) охотхозяйств, охоторганизаторов и охотоператоров по инициативе лиц, в собственности которых находятся земли поселений, земли специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов;

3) охотхозяйств, находящихся в ведении законодательного и высшего исполнительного государственных органов власти субъектов Российской Федерации и создаваемых для обеспечения международных и межтерриториальных связей этих органов (протокольные охотхозяйства). Необходимость и цели создания таких хозяйств, их предельные количественные и иные характеристики устанавливаются законом субъекта Российской Федерации;

4) первоначальному заявителю на территориальное охотпользование – при отсутствии иных заявлений;

5) охотника-промысловика – претенденту ближайшей очереди на освободившееся территориальное охотпользование (если между претендентами этой очереди не возникает спора).

Статья 73. Разведение ловчих и манних охотничьих животных

1. Государственные органы власти обеспечивают поддержку и стимулирование разведения отечественных (аборигенных) пород охотничьих собак, в том числе пород, используемых при осуществлении традиционных охот, путем создания племенных питомников, проведения выставок, соревнований и испытаний, выделения специальных территорий для нагонки и натаски, специальных сезонов, участия в финансировании указанных и иных мероприятий.

2. Федеральный орган управления охотничьим хозяйством обеспечивает:

1) ведение общероссийского регистра племенных охотничьих собак, их стад (отродий) и пород;

2) разработку, утверждение и совершенствование стандартов пород;

3) определение порядка экспорта и импорта племенных охотничьих собак;

4) установление иных организационно-правовых и социально-экономических мер развития охотничьего собаководства;

5) определение кинологического общественного объединения, иной некоммерческой организации (организаций), которой может быть передана часть государственных функций в сфере охотничьего собаководства.

3. Субъекты Российской Федерации вправе в целях защиты аборигенных пород охотничьих собак запрещать или ограничивать ввоз на свою территорию (часть территории) и содержание иных пород собак.

4. Отношения в сфере приобретения, содержания и разведения охотничьих собак, других ловчих, а также манных животных и охоты с их использованием регулируются соответствующими правилами, утверждаемыми Федеральным органом управления охотничьим хозяйством.

В части, не урегулированной охотничьим законодательством, на отношения в указанной сфере распространяются нормы законодательства о племенном животноводстве.

Статья 74. Дичеразведение

Отношения в сфере разведения диких млекопитающих и птиц в полувольных условиях с целью их выпуска (использования) в охотничьих (охотхозяйственных) целях регулируются специальными правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

§ 12. Государственный охотничий надзор

Статья 75. Задача и службы государственного охотничьего надзора

1. Задачей государственного охотничьего надзора (госохотнадзора) является обеспечение охраны и защиты охоты.

2. В целях выполнения указанной задачи в государственных органах управления охотничьим хозяйством функционируют службы государственного охотничьего надзора, формируемые из должностных лиц государственных органов управления охотничьим хозяйством.

3. Положения о службах госохотнадзора и перечень должностных лиц госохотнадзора утверждаются, соответственно, Правительством Российской Федерации и высшими государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 76. Полномочия службы госохотнадзора

1. Служба госохотнадзора осуществляет государственный контроль соблюдения органами исполнительной власти и должностными лицами, хозяйствующими субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности, общественными объединениями, международными организациями, иностранными юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства охотничьего законодательства, а также норм законодательства об охране окружающей природной среде, о животном мире и иных отраслей законодательства, регулирующих правоотношения, возникающие при осуществлении охотпользования и ведения охотничьего хозяйства.

2. Служба госохотнадзора обязана в пределах своей компетенции:

1) предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения в области охотпользования и ведения

охотничьего хозяйства, а также в сфере иной хозяйственной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на охотпользование;

2) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;

3) обеспечивать правопорядок в охотугодьях, независимо от их принадлежности;

4) исполнять решения судов;

5) направлять в соответствующие государственные органы материалы о привлечении лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, предъявлять судебные иски;

6) проводить проверки соблюдения требований и условий охотхозяйственных лицензий, порядка ведения иной хозяйственной деятельности;

7) давать физическим лицам и юридическим лицам указания (предписания) по устранению нарушений в порядке ведения хозяйственной или иной деятельности, отрицательно влияющей на состояние популяций объектов охоты и среду их обитания;

8) принимать решения об ограничении, приостановлении и запрещении хозяйственной и иной деятельности, отрицательно влияющей на состояние популяций объектов охоты и среду их обитания;

9) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

Статья 77. Полномочия должностных лиц службы госохотнадзора

1. Должностные лица госохотнадзора вправе:

1) истребовать у физических лиц и юридических лиц документы, разрешающие осуществление охотпользования, пребывание в охотугодьях ограниченного доступа, хранение и ношение огнестрельного оружия, осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на объекты охоты и среду их обитания;

2) задерживать нарушителей охотничьего законодательства, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;

3) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира, полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;

4) изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;

5) хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении служебных обязанностей;

6) применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.

2. Перечень должностных лиц госохотнадзора, которым разрешено применение служебного огнестрельного оружия, а также перечень видов и правила применения специальных средств и оружия определяются Правительством Российской Федерации.

3. Должностные лица госохотнадзора при выполнении своих служебных обязанностей должны иметь соответствующие служебные удостоверения и предъявлять их по требованию проверяемых. Указания должностных лиц органов охраны в пределах предоставленных им полномочий являются обязательными для физических и юридических лиц.

4. Нормативным правовым актом высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принятым в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, осуществление части полномочий должностных лиц службы госохотнадзора субъекта Российской Федерации может быть:

1) возложено, наряду с указанными должностными лицами, на должностных лиц государственных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, не являющихся государственным органом управления охотничьим хозяйством, и их учреждений, а также на должностных лиц органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации;

2) разрешено, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

а) должностным лицам федеральных государственных органов исполнительной власти (их территориальных органов);

б) должностным лицам общественных (государственно-общественных) объединений охотников – в районах деятельности данных общественных объединений;

в) должностным лицам и персонально определенным членам общин малочисленных народов – на территориях традиционного природопользования;

г) должностным лицам территориальных охотпользователей – юридических лиц, территориальным охотпользователям – физическим лицам в соответствующих охотугодьях.

5. Условия, порядок и последствия осуществления части полномочий должностных лиц службы госохотнадзора субъекта Российской Федерации иными лицами определяются законом субъекта Российской Федерации.

Статья 78. Экономическое стимулирование и государственная защита должностных лиц службы госохотнадзора

1. Должностные лица службы госохотнадзора имеют право на получение должностных и иных надбавок за особые условия осуществления госохотнадзора.

2. Законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации:

1) определяются условия, порядок и источники премирования должностных лиц службы государственного надзора и иных лиц, осуществляющих их полномочия, за выявление нарушений охотничьего законодательства;

2) могут определяться условия и порядок выплаты гражданам вознаграждений за сообщение информации, способствующей выявлению нарушений охотничьего законодательства.

3. Государственная защита должностных лиц службы государственного надзора осуществляется в соответствии с законодательством о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны.

4. Должностным лицам службы государственного надзора выдается бесплатно форменное обмундирование, знаки различия на форменное обмундирование, нагрудные отличительные знаки.

5. Должностные лица органов государственного надзора обеспечиваются автотранспортом повышенной проходимости, специальными средствами и оружием.

§ 13. Государственное управление охотничьим хозяйством

Статья 79. Государственное управление охотничьим хозяйством

1. Государственное управление охотничьим хозяйством осуществляют Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2. Специально уполномоченные на управление охотничьим хозяйством федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют систему государственных органов управления охотничьим хозяйством, обеспечивающую осуществление комплексных мер по устойчивому эффективному использованию популяций объектов охоты и охотугодий.

Руководители и специалисты федерального государственного органа управления охотничьим хозяйством, ответственные за принятие решений, оказывающих влияние на охотпользование, должны иметь охотоведческую подготовку.

Квалификационные требования к руководителям и специалистам государственных органов управления охотничьим хозяйством субъектов Российской Федерации не могут быть ниже квалификационных требований, установленных законодательством данного субъекта Российской Федерации для охотхозяйств (их руководителей или главных специалистов).

3. Государственное управление охотничьим хозяйством осуществляется на основе эффективного разграничения полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере совместного ведения.

Установление процедур принятия ответственным органом государственной власти (его должностным лицом) решений, при которых согласие иных органов власти или их должностных лиц, других субъектов волеизъявления имеет определяющее значение для разрешения вопроса по существу, не допускается.

4. Государственное управление охотничьим хозяйством осуществляется с участием органов местного самоуправления, территориальных охотпользователей, общественных объединений и граждан.

Статья 80. Полномочия Российской Федерации в сфере охоты

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства относятся:

- 1) определение государственной политики, разработка и реализация федеральных программ;
- 2) разработка и совершенствование федерального законодательства, контроль над его соблюдением;
- 3) координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 4) организация и осуществление охраны и защиты охоты, государственный охотничий надзор, регулирование охоты и управление охотничьим хозяйством в пределах установленной настоящим Федеральным законом компетенции;
- 5) установление порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы продукции охоты;
- 6) проведение единой научно-технической политики, организация и финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 7) осуществление мер по обеспечению устойчивости охотпользования;
- 8) утверждение федеральных компонентов охотхозяйственных регистров, охотминимума и иных инструментов реализации государственной политики;
- 9) создание специально уполномоченного федерального государственного органа управления охотничьим хозяйством;
- 10) установление порядка государственной статистической отчетности;
- 11) обеспечение проведения государственной экспертизы, включая государственную экологическую экспертизу, предпроектной и проектной документации при строительстве и реконструкции хозяйственных объектов и производств;
- 12) защита охотничьих прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов;
- 13) заключение и реализация международных договоров Российской Федерации;
- 14) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 81. Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере охоты

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства относятся:

1) определение территориальной государственной политики, разработка и реализация территориальных программ, участие в разработке и реализации федеральных программ;

2) разработка и совершенствование законодательства субъекта Российской Федерации, контроль за его соблюдением;

3) организация и осуществление охраны и защиты охоты, государственный охотничий надзор, регулирование охоты и управление охотничьим хозяйством в пределах установленной настоящим Федеральным законом компетенции;

4) обеспечение реализации единой научно-технической политики, организация и финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований;

7) осуществление мер по обеспечению устойчивости охотпользования;

5) утверждение территориальных компонентов охотхозяйственных регистров, охотминимума и иных инструментов реализации государственной политики;

6) создание специально уполномоченного государственного органа управления охотничьим хозяйством субъекта Российской Федерации;

7) обеспечение проведения государственной экспертизы предпроектной и проектной документации при строительстве и реконструкции хозяйственных объектов и производств;

8) защита охотничьих прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов;

9) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Статья 82. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охоты

Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государственные полномочия в области охоты и охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации с передачей необходимых для осуществления указанных полномочий материальных и финансовых средств.

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

Статья 83. Совещательные охотхозяйственные органы

1. При государственных органах управления охотничьим хозяйством образуются совещательные охотхозяйственные органы, представляющие на основе паритетности, срочности пребывания и недопустимости досрочной

замены органы государственной власти, органы местного самоуправления, научные организации, территориальных охотпользователей, общественные объединения охотников.

Организационно-техническое обеспечение деятельности совещательного охотхозяйственного органа обеспечивает соответствующий государственный орган управления охотничьим хозяйством.

2. Совещательный охотхозяйственный орган рассматривает проекты всех решений, касающихся вопросов ведения охотничьего хозяйства, в том числе вопросы:

- 1) ведения охотхозяйственных регистров;
- 2) нормирования охоты и охотпользования;
- 3) охотустройства.

3. Заседания совещательного охотхозяйственного органа проводятся открыто. Уполномоченные представители общественных объединений охотников и территориальных охотпользователей имеют безусловное право присутствовать на заседаниях.

Решения совещательного охотхозяйственного органа носят рекомендательный характер.

Совещательный охотхозяйственный орган вправе обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы с ходатайством об отмене решения органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц, принятого без учета рекомендаций совещательного охотхозяйственного органа.

Членство в совещательном охотхозяйственном органе не может обуславливаться нераспространением информации, получаемой в связи с участием в его работе.

4. Наименование, порядок создания, функционирования и обновления состава совещательного охотхозяйственного органа, его структура и персональный состав устанавливаются, соответственно, Правительством Российской Федерации или высшим государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 84. Основы экономических отношений в сфере охотничьего хозяйства

1. Государство несет бремя затрат на охрану и защиту охоты, достижение и поддержание необходимой численности объектов охоты, охотустройство и ведение охотхозяйственных регистров, на иные мероприятия в сфере охотничьего хозяйства и получает доходы от предоставления права на охоту и территориальное охотпользование.

Определение объемов и источников бюджетного финансирования государственного управления охотничьим хозяйством исходит из многообразия полезностей объектов охоты, социальной ценности охоты и необходимости ее государственной поддержки. Размеры и периодичность платежей, связанных с предоставлением права на охотпользование, определяются исходя из

необходимости частичного возмещения государственных затрат на управление охотничьим хозяйством.

2. Полное возмещение затрат на управление охотничьим хозяйством обеспечивается при установлении платежей, взимаемых в связи с:

1) экспертизой представленной на согласование проектной (предпроектной, прединвестиционной) документации, обосновывающей планирование, осуществление и ликвидацию хозяйственной и иной деятельности, не связанной с охотпользованием;

2) ограничением или запретом охотпользования в связи с хозяйственной и иной деятельностью, не связанной с охотпользованием;

3) умышленными неправомерными действиями, причинившие вред объектам охоты и ведению охотничьего хозяйства.

Статья 85. Платность охотпользования

1. При выдаче охотничьих лицензий и охотничьих разрешений уплачиваются следующие платежи:

1) сбор за предоставление охотхозяйственной лицензии;

2) сбор за пользование объектами охоты;

3) плата за выдачу охотничьего разрешения;

4) плата за участие в лотерейных розыгрышах охотничьих лицензий.

2. Размер сбора за предоставление охотхозяйственной лицензии и за пользование объектами охоты и порядок их уплаты определяется законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Размеры платы за выдачу охотничьих разрешений определяются государственным органом управления охотничьим хозяйством исходя из организационных расходов, связанных с их выдачей.

Размер сбора за участие в лотерее устанавливается государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации исходя из шансов выигрыша, социально-экономической приемлемости размеров платежа для всех слоев населения и не может превышать десяти процентов от максимального размера платы за разыгрываемую охотничью лицензию, установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Лицо, заинтересованное в получении прав территориального охотпользователя на определенной в его ходатайстве территории, возмещает расходы на экспертизу ходатайства, публикацию извещений и иные организационные расходы, связанные с предоставлением прав.

Если на основании такого ходатайства объявляется конкурс и права территориального охотпользователя предоставляются по его результатам, указанные расходы возмещаются победителем конкурса.

4. Отношения по установлению, введению и взиманию сборов за предоставление и выдачу лицензий регулируются законодательством о налогах и сборах.

Статья 86. Финансирование государственного управления охотничьим хозяйством

1. Финансирование государственного управления охотничьим хозяйством осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с распределением полномочий, установленных настоящим Федеральным законом.

2. С учетом общенациональной социально-культурной ценности охоты и экологического значения объектов охоты предусматриваются субвенции из федерального бюджета на осуществление субъектами Российской Федерации полномочий в сфере управления охотничьим хозяйством.

При определении размера субвенций учитываются площадь территории, дробность установленного административно-территориального деления, численность и распределение населения соответствующих субъектов Российской Федерации, разнообразие и численность объектов охоты, наличие особо охраняемых и иных территорий и объектов, находящихся в федеральной собственности.

3. В субъектах Российской Федерации могут образовываться целевые бюджетные фонды охотничьего хозяйства.

Статья 87. Ответственность за нарушения охотничьего законодательства

1. За нарушение охотничьего законодательства устанавливаются имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

2. Федеральным законом устанавливается административная ответственность за нарушение:

1) правил охоты, утверждаемых нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) правил территориального охотпользования и ведения охотничьего хозяйства, в том числе порядка регистрации права на охоту, лицензирования, порядка ведения федеральных компонентов охотхозяйственных регистров, установленных законодательством Российской Федерации, в части ответственности органов государственной власти и их должностных лиц;

3) иных норм законодательства Российской Федерации, участвующих в регулировании охотничьих отношений, установление которых находится в исключительном ведении Российской Федерации.

3. Административная ответственность за нарушение норм охотничьего законодательства, не указанных в части 2 настоящей статьи, в том числе норм, установленных субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, устанавливается законами субъектов Российской Федерации.

4. В актах охотничьего законодательства и законодательства об юридической ответственности:

1) под незаконной охотой понимается охота без действительной охотничьей лицензии;

2) под нарушением правил охоты понимается иное, чем незаконная охота, несоблюдение установленного порядка осуществления охоты, других норм, определяющих права и обязанности охотников;

3) под нарушением охотничьего законодательства понимаются незаконная охота, нарушение правил охоты и иное несоблюдение каких-либо норм охотничьего законодательства, в том числе норм, регулирующих права и обязанности органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, субъектов хозяйственной и иной деятельности, как связанной, так и не связанной с осуществлением охоты, территориального охотпользования и ведения охотничьего хозяйства.

5. Юридические и физические лица, действия (бездействие) или последствия действий (бездействия) которых привели к снижению численности популяций объектов охоты, ухудшению качества среды их обитания, умалению или затруднению реализации права охотпользования или осуществлению полномочий по ведению охотничьего хозяйства, обязаны в полном объеме возместить вред, причиненный ими охотникам, территориальным охотпользователям и государству.

Компенсация вреда осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

В случае, когда привлечение лица к административной ответственности и (или) предъявление к возмещению причиненного вреда невозможно ввиду невыполнения должностным лицом государственного органа (учреждения) или органа местного самоуправления обязанностей по передаче дела по подведомственности, государственный орган управления охотничьим хозяйством обращается в суд с требованием о взыскании сумм максимальных установленных для соответствующего правонарушения штрафных санкций и размера вреда с указанного должностного лица.

6. Определение размера вреда осуществляется исходя из:

1) фактических затрат на восстановление нарушенного экологического, хозяйственного или правового состояния;

2) понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды;

3) регламентов и проектов (в том числе типовых) восстановительных работ, а при их отсутствии – такс и методик исчисления размера вреда, причиненного охраняемым правам и интересам в сфере охотничьего хозяйства.

7. Типовые регламенты и проекты восстановительных работ, содержащие нормативно-сметную документацию, утверждаются государственными органами управления охотничьим хозяйством в соответствии с их компетенцией.

Методики исчисления размера вреда, причиненного охраняемым правам и интересам в сфере охотничьего хозяйства, утверждаются Правительством Российской Федерации или высшим государственным органом исполнительной власти субъекта российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

8. Иски о компенсации вреда, причиненного охраняемым правам и интересам в сфере охотничьего хозяйства, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.

9. Незаконно добытые объекты охоты оставляются в распоряжении владельца, если они не являются необходимыми доказательствами или предметами, гражданский оборот которых ограничен.

Стоимость продукции, оставленной в распоряжении владельца, взыскивается с него в размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации или высшим государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Стоимость работ по первичной обработке, транспортировке, хранению и реализации продукции незаконной охоты, выполненных государственными органами управления охотничьим хозяйством, подлежит взысканию с владельца незаконной добычи.

Глава V. Вступление в силу настоящего Федерального закона

§ 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Статья 88. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести их правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.